

DIFICULDADE AO ACESSO DE PRÓTESES MIOELÉTRICAS E O IMPACTO DE SEUS ALTOS CUSTOS NA REABILITAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.15097542

Joisse Bergamo Miranda¹

¹ Engenharia Mecânica– Unifeitep
jbergamomiranda@gmail.com

AT10: Engenharia e Tecnologias e Inovações.

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo pesquisar a dificuldade ao acesso de próteses mioelétricas e analisar os impactos do alto custo na vida daqueles em reabilitação após a amputação, visando demonstrar a viabilidade de uma prótese mioelétrica (que além de restaurar a função motora também auxilia em problemas como a dor do membro fantasma). Devido a seu alto custo esse modelo de prótese não é acessível a muitos, o processo de adaptação e controle para com a prótese exige muita persistência e habilidades motoras do usuário. Aborda-se quais próteses são oferecidas por meio do sistema público de saúde brasileiro, sendo próteses passivas (estéticas) com funcionalidade limitada, o que se justifica ante a questão orçamentária, vez que uma prótese mioelétrica pode chegar a custar 100 mil dólares. Todavia, novas alternativas vem surgindo, o mercado foi revolucionado com a impressão 3D de próteses, que utilizam-se de um material de custo mais baixo para ser produzida tornando-a mais acessível, contudo, sua parte elétrica ainda possui um custo elevado mantendo seu preço entorno de 300 euros.

Palavras-chave: Acessibilidade; Alto custo; Impressão 3D; Reabilitação.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade preza pela inclusão, contudo, para indivíduos que sofreram uma amputação a reintrodução na sociedade e a inclusão no geral tendem a ser uma jornada mais longa. Com o avanço da tecnologia opções inovadoras surgiram, sendo uma delas sendo a prótese mioelétrica; que, de modo simples, é uma prótese robótica comandada por sensores ligados aos nervos do membro amputado por meio da eletromiografia, uma opção importante no processo de reabilitação, visto que melhora a qualidade de vida e tornam esse processo uma tarefa mais fácil, porém seu alto custo não a deixa ser uma opção viável a todos que necessitam.

Para a elaboração deste resumo expandido foi realizada uma análise a respeito da importância de próteses mioelétrica e de seu funcionamento. Com base na pesquisa realizada entende-se por notória a importância de uma prótese na reabilitação de membros amputados, seja estética ou mioelétrica, esta última servindo não apenas em funções diárias, mas também nas psicológicas.

Serão analisadas próteses mioelétricas como dispositivos funcionais que visam suprir a falta de um membro, como a mão humana., as quais funcionam através de EMG (sinais

eletromiográficos) produzidos pelos músculos residuais e controlado pelo córtex cerebral. Ademais, o presente estudo aborda também o formato de sua base de contato (encaixe com o coto), do qual existem duas possibilidades, o transradial e o transmeral, que se diferenciam no conforto, suspensão e estabilidade.

Também apresenta-se a importância de uma amputação bem planejada e pensada para o processo de adaptação com a prótese, ainda, o presente trabalho analisa a influência direta de uma boa amputação na possibilidade da utilização de uma prótese mioelétrica plenamente funcional.

Na sequência destaca possíveis melhorias que podem vir a ser aplicadas nas próteses mencionadas, como em seus sensores, que sendo responsáveis por captar os sinais eletromiográficos devem conseguir fazê-lo com facilidade, visto que do contrário a força necessária para que o dispositivo interprete o comando será muito elevada, o que pode deixar o comando contra intuitivo para o usuário. Mesmo precisando de melhorias ainda são muito requisitadas por serem altamente funcionais, contudo, seu valor faz dela acessível somente a uma baixa porcentagem daqueles que dela precisam.

Por fim, expõe como o sistema público de saúde administra o sistema de próteses e quais são ofertadas. Da mesma maneira, apresenta modelos de próteses “tradicionais” (criadas a partir de materiais mais complexos como aço, alumínio, titânio entre outros) e próteses impressas por impressora 3D, visando demonstrar a viabilidade e a contribuição desse sistema 3D no mundo protético.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o estudo foi a revisão de literatura não sistemática em obras especializadas, artigos acadêmicos, monografias, teses entre outros e o método o dedutivo. A escolha da metodologia e do método tem por fim analisar textos e publicações que separadamente debatem sobre o tema, retirando dos mesmos as informações mais relevantes para se discutir ao longo do trabalho, permitindo ao leitor uma liberdade de análise e conclusão à respeito do mesmo.

Essa pesquisa possibilita apresentar um direcionamento sobre a dificuldade ao acesso de próteses mioelétricas e o impacto de seu alto custo, a partir da perspectiva crítica de diversos estudiosos e doutores na área. Os textos utilizados foram buscados em artigos de revistas científicas, encontrados através da base de dados como *google acadêmico* utilizando como descritivos os termos “próteses mioelétricas”, “fabricação de próteses 3D” e “alto custo de

próteses e seus impactos”

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Próteses em geral tem um papel crucial na vida de pessoas cujos membros tiveram de ser amputados, servindo para suprir não apenas a necessidade física do membro mas também para tratar problemas como dores no membro fantasma. Como dito por Stokosa (2024) “Para muitos pacientes, a dor de membro fantasma é mais comum quando a prótese não está colocada”, logo pode-se concluir que a utilização de uma prótese auxilia, mesmo que apenas parcialmente, no tratamento desta dor, que conforme relatado no estudo de Costa (2017, p.92) foi presente em 80% dos sujeitos que participaram.

Próteses mioelétricas são dispositivos protéticos de movimentos que se assemelham a membros superiores funcionais e de alta tecnologia que respondem utilizam elétrodos (superficiais que se encontram em contato com a pele ou inseridos na fibra nervosa, dependendo do tipo de músculo) para lerem os estímulos nervosos e converte-los em movimento, sendo a prótese controlada pelo córtex cerebral por meio da contração de músculos residuais e sua fonte de energia utilizada é externa ao corpo.

Ademais, para garantir uma boa funcionalidade, maior conforto e equilíbrio deve ser usado um dispositivo com uma base de encaixe adequada; a prótese deve manter contato com toda a extensão do coto para permitir total liberdade de movimento articular, há também o encaixe semiaberto, usado mais frequentemente em casos de mal formação congênita, visto que nesses casos o coto tende a apresentar deformidades. Em sua pesquisa, Castaneda (2021, p. 16) explica a existência dos dois tipos de encaixe da prótese, veja-se “Para as amputações transradial e transumeral o encaixe com o coto pode permitir atividades de diferentes complexidades”.

Desse modo, entende-se que o encaixe transradial contém suspensão própria permitindo maior liberdade de movimento e conforto, uma vez que faz pressão na região supracondilar do úmero, garantindo a funcionalidade da suspensão. Já o encaixe transumeral aplica pressão sobre o acrômio para suspensão, por meio de uma aba superior, esse tipo de encaixe possui maior estabilidade ao movimento rotacional devido a extensão que cruza a linha média, como dito pela autora supramencionada.

O processo de aprendizagem e o domínio de uma prótese tão rebuscada pode ser tão complexo quanto o dispositivo, contudo, é um aparelho que proporciona ao usuário manter habilidades já existentes e até mesmo o aprendizado de novas como explica Costa (2017, p. 59)

quando dispõe que “A aprendizagem motora explora e proporciona à aquisição de habilidades motoras quais sejam os fatores que a influenciam e os mecanismos e processos subjacentes às mudanças”.

“Para mim é igual um passarinho aprendendo a voar, cada dia ele aprende um pouco e não demora em aprender a voar e ser independente [...] tenho que aprender novamente” relatou um paciente participante da pesquisa de Almeida, Santos e Nascimento (2023, p.14) que fala a respeito do luto na amputação e da adaptação a nova vida.

Além disso, importa mencionar que a forma como o membro foi amputado também influencia em sua prótese; parafraseando Arantes, Queiros, Oliveira e Andrade (2014) entende-se que os estímulos nervosos dependem de quanto do nervo ainda está presente e funcional, o quanto a musculatura e ativa no dia a dia também tem uma importante relevância. Porquanto cada paciente possui uma característica muscular individual, o que faz necessário que cada um tenham uma avaliação individual.

Nos dias de hoje as amputações já são pensadas para uma boa adaptação no uso de próteses como dito pelo próprio Ministério da Saúde “O cirurgião deve ter em mente que, ao amputar um segmento corporal do paciente, estará criando um novo órgão de contato com o meio exterior [...] deverá planejar a estratégia cirúrgica antevendo um determinado processo de reabilitação”. Todavia, sabe-se também que amputações por trauma podem ser mais complexas no sentido adaptativo, visto que a possibilidade de se encaixar em modelos pré projetados é mais baixa e nem sempre é possível salvar partes cruciais dos nervos e músculos nesse tipo de situação.

Mesmo sendo altamente tecnológica e já tendo alcançando um número considerável de configurações, a maioria das próteses mioelétricas ainda apresentam possíveis melhorias, como por exemplo em seus sensores que necessitam de aprimoramento, porquanto muitas vezes o processo pode se tornar contra intuitivo devido a força necessária para que o impulso elétrico nervoso seja lido pelo equipamento, como afirmado por Souza (2021, p. 21) quando conclui que “o controle de tal equipamento ainda é considerado inadequado [...] sequências complexas de impulsos de contração muscular precisam ser realizadas para alterar o tipo de movimento a executar, ou seja, não é considerado um controle intuitivo”.

Ainda que apresentem necessidade de modificações, é fato que esse modelo de prótese é uma das melhores opções no mercado atualmente, sendo muito requisitadas. Em contra partida, seu valor faz dela uma peça para pouca porcentagem da população amputada; Souza (2021) informa em sua pesquisa que um modelo de 2018 produzido pela empresa irlandesa

Ossur, que possui 5 motores independentes, localizados nos dedos da prótese, permite alterar a força de cada dedo, está apta a reproduzir 24 movimentos já pré configurados, que também possui a possibilidade de cadastrar movimentos personalizados e possui uma carcaça para que não se pareça tanto com uma mão robótica por exemplo tem um preço variado entre 20 e 100 mil dólares, devido as tecnologias aplicadas e nível de personalização disponível.

Há que se considerar que esse tipo de prótese não é fornecido pelo sistema de saúde público brasileiro, diante de seu alto custo, assim, o equipamento que tornaria as atividades de milhares de amputados mais didática se torna completamente inviável a uma maioria. Mas então, o que o Estado consegue oferecer?

O sistema de saúde público brasileiro oferta próteses apenas por dois meios, quais sejam: pelo INSS, como previsto nos artigos 89 e 90 da Lei nº 8.213/90, que afirma que o INSS deve fornecer “aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional”, e pelo SUS (Sistema Único de Saúde), onde infelizmente em muitos casos o fornecimento de próteses e órteses que deveria ser gratuito é barrado e para consegui-lo há necessidade de comprovar a falta de condição financeira para custear uma prótese.

Todavia, as próteses ofertadas por estes órgãos são estéticas (visto que essas têm um custo de produção e manutenção mais baixos), como nota-se através de uma breve pesquisa realizada no DATASUS.gov.br (sistema no qual são apresentadas tabelas com informações a respeito da disponibilidade de procedimentos, medicamentos, próteses e órteses, entre outros tópicos). Ainda que as próteses ofertadas sejam de grande ajuda no processo de reabilitação, são meramente passivas (estéticas) e acabam por não apresentar real funcionalidade prática.

Quando fala-se em materiais, há que se mencionar os alunos Junior, Mello e Imeses (2016, p. 72) afirmam que: “Os principais materiais empregados na confecção de componentes estruturais em próteses comerciais são as ligas metálicas de aço inox AISI 316, aço inox AISI 304, alumínio 7075-T651, titânio Ti-6Al-4V entre outras”, o que contribui para o preço elevado da prótese, visto que não são materiais de baixo custo.

Diversas pesquisas e projetos como o de Silva, por exemplo, surgiram a fim de desenvolver outras formas de produção e baratear o produto, com a expectativa de torna-lo mais acessível. Uma das soluções implantadas foi a impressão 3D da carcaça, utilizando o processo de conversão de plástico líquido em objetos 3D, processo este que foi desenvolvido por Chuck Hull, no ano de 1984 (Apud Silva, p. 41) o que reduz os custos de produção, contudo ainda não chega a tornar os dispositivos efetivamente acessíveis a todos.

“Nos dias atuais, é possível produzir dispositivos sofisticados e ajustáveis que permitem movimentos mais refinados e complexos a partir de tecnologias inovadoras, como a impressão tridimensional” (Baronio et al., 2016; Maia, 2016). De tal forma, entende-se que as próteses desenvolvidas com a tecnologia 3D possuem diversas qualidades, algumas delas sendo: seu baixo custo, o tempo curto de produção, sua resistência e o quão personalizáveis podem ser. Um bom exemplo é o projeto criado por Nicolas Huchet que desenvolveu sua própria prótese mioelétrica- com ajuda do projeto do robô Inmoov - que permite que os seus utilizadores façam 4 movimentos básicos da mão, é personalizável e tem valor inferior a 300 euros.

Como exposto pelo Instituto de Traumatologia e Ortopedia (2018, p. 5) “A prótese é uma parte importante do tratamento de reabilitação dos amputados. Tem o papel de realizar a função do membro perdido”, são dispositivos certamente indispensáveis que permitem uma vida mais ativa e independente ao amputado, como exposto anteriormente não são de fácil acesso - tanto as estéticas quanto (principalmente) as mioelétricas - seja pelo processo complexo no sistema de saúde ou simplesmente por seu valor elevado.

Além de todas as questões já levantadas, a manutenção de próteses vem a ser um problema seguinte sua aquisição, visto que, novamente, os custos são altos. Um dos principais motivos de manutenção é devido ao tempo que o coto leva para adquirir o formato definitivo, durante esse período podem ser necessárias alterações na prótese, como salientado também pelo Instituto de Traumatologia e Ortopedia (2018, p. 6) “Ajustes na prótese serão necessários à medida que o coto matura [...] somente o técnico contratado pelo INTO pode realizar a manutenção e os consertos que podem vir a aparecer”.

Ademais, rachaduras ou quebras também exigem manutenção e caso ocorram um profissional, ou até mesmo a assistência técnica de sua prótese, deve ser procurada. Este processo de adaptação da prótese ao coto em formação demanda tempo e esforço de profissionais qualificados, logo certamente não são serviços disponíveis acessivelmente a todos.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, com a análise realizada até aqui, o presente resumo expandido demonstra que a relação entre a dificuldade ao acesso de próteses mioelétricas está diretamente ligada ao seu alto custo. A partir de análises e pesquisas, foi possível apresentar de forma sucinta a importância das próteses e como os valores absurdos de produção tem refletido negativamente na acessibilidade a maioria dos amputados.

Concluindo que próteses mioelétricas são um recurso altamente eficiente que proporciona ao usuário melhores condições de vida, vez que com o auxílio de tal tecnologia o amputado não fica limitado, podendo ser completamente reinserido na sociedade, porém detona-se mais uma vez que seu alto custo não faz dela viável a todos. A impressão 3D mudou o percurso de produção por ser mais facilmente personalizável e produzida com um material de baixo custo em relação aos anteriormente usados; conseguindo assim, de certa forma, baratear o dispositivo, fazendo-o mais acessível.

Em analogia, é possível afirmar a viabilidade de próteses 3D pois são as mais acessíveis financeiramente e tem maior disponibilidade de personalização. Contudo, apesar disso, ainda não se mostram uma solução perfeita para o problema.

Desta forma, com base nos artigos analisados, fica claro que a possibilidade de acesso a próteses funcionais como as mioelétricas já foi mais escassa. Assim, mesmo que ainda não sejam um produto totalmente acessível, já vêm sendo adaptado para que se torne. O que notoriamente oferece uma nova perspectiva de vida para aqueles que sofreram com a dor e o luto da amputação, ademais, devido a suas diversas qualidades, mesmo com um custo mais elevado tem seus motivos para ser um dos mais requisitados atualmente.

REFERÊNCIAS

ALVES, Ednaldo Junior; MELLO, Gabriel Aparecido Ferreira; IMENES, Matheus Panigassi. **Prótese Mioelétrica para Membro Superior**. 2016. Monografia (Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade São Francisco, Campinas, 2016.

Disponível em: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://lyceumonline.usf.edu.br/salavirtual/documentos/2955.pdf. Acesso em: 11 mar. 2025.

ARANTES, A. P. B. B. e Outros. Avaliação da Co-contração Muscular de um Indivíduo com Amputação de Membro Superior Durante Contração Isométrica. **XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica**. CBEB 2014. Disponível em: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.canal6.com.br/cbeb/2014/artigos/cbeb2014_submission_649.pdf. Acesso em: 11 mar. 2025.

Baronio, G., Harran, S., & Signoroni, A. **A critical analysis of a hand orthosis reverse engineering and 3D printing process**. *Applied Bionics and Biomechanics*, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Centro de Amputados**: orientações a pacientes. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. 2018. Rio de Janeiro. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.into.saude.gov.br/images/pdf/cartilhas/Cartilha_Amputados_Membro-Inferior_18_05_2018.pdf. Acesso em: 13 mar. 2025.

BRASIL, **Lei nº 8.213/90**, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da

Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18213cons.htm. Acesso em: 13 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de atenção à pessoa amputada. **Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas**. 1. ed. 1. reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **DATASUS**. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes de Atenção à Pessoa Amputada**. 2013. Brasília, DF. 1 ed. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bvsmg.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_pessoa_amputada.pdf. Acesso em: 13 mar. 2025.

CASTANEDA, Luciana. Próteses de membros superiores e inferiores: indicações e confecção. In: UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. **Próteses de Membros Superiores e Inferiores: indicações e confecção. Prescrição, Concessão, Adaptação e Manutenção de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção**. São Luís: UNA-SUS; UFMA, 2021. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/24252/1/Pr%C3%B3teses%20de%20membros%20superiores%20e%20inferiores%20indica%C3%A7%C3%B5es%20e%20confec%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2025.

COSTA, Regina Mamede. **Adaptação do Usuário de Próteses Mioelétricas: implicações na aprendizagem de movimentos da mão**. 2017. Tese de Doutorado (Conclusão do Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sappg.ufes.br/tese_drupal/tese_11375_Tese_Regina%20Mamede%20Costa.pdf. Acesso em: 12 mar. 2025.

IMPRESSAO 3D, Os 15 Projetos Top de Próteses Feitos com impressão 3D. Bitfab. Disponível em: <https://bitfab.io/pt-pt/blog/proteses-3d/>. Acesso em: 12 mar. 2025.

Maia, B. A. **Parametrização Dimensional, por Modelo de Regressão, de Próteses de Mão Para Crianças, Confeccionadas por Manufatura Aditiva**. 2016. (Dissertação de mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2016.

SOUZA, João Olegário de Oliveira. **Investigação de Diferentes Métodos e Recursos para o Controle de Prótese de Mão Através da Classificação de Sinais EMG via Aprendizado de Máquina**. 2021. Tese de Doutorado (Conclusão do Doutorado de Computação Aplicada) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2021. Disponível em: file:///C:/Users/hp/Downloads/Jo%C3%A3o%20Oleg%C3%A1rio%20de%20Oliveira%20de%20Souza_.pdf. Acesso em: 12 mar. 2025.

STOKOSA, Jan J. **Dor no Membro Residual: dor de membro fantasma; sensação de**

membro fantasma. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt/casa/assuntos-especiais/pr%C3%B3tese-de-membros/dor-no-membro-residual>. Acesso em: 12 mar. 2025.